

МЕТОД ПУЛАТ КАК НОВЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ахтам Пулатович Назаров

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни и учитель высшей категории гимназии имени А. Балъями (город Душанбе, Республика Таджикистан)

ahtam_69@mail.ru

(+992) 908082384 (+ватсап, +телеграмм) 919624444.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115194>

XXI век называют веком научно-технического прогресса, информационных технологий и компьютерных технологий. Поэтому учителям, учёным и методистам в этой области необходимо, чтобы обучать своих учеников в духе защиты национальной миссии и самобытности с использованием современных компьютерных технологий для повышения статуса нашей страны на мировой арене и подрастающего поколения, создателя общества. поскольку мы идём в ногу со временем. Обучать и воспитывать талантливых и одарённых учеников. Поэтому наша обязанность обучать их техническими знаниями, новые технологии и современные языки программирования. Создавать больше компьютерных программ, которые можно использовать при обучении математике и информатике и внедрять во все системы образования, включая компетентный подход к образованию и на всех уровнях образования. Надо отметить, что сегодняшние занятия и недавние открытия науки и техники, связанные с жизнью, должны принести пользу и готовить учащихся к жизни, потому что сегодня мир - это процессы глобализации и развитие науки и инклюзивных новых технологий. Это требует от нас каждый день создания новых методов разработки компьютерных программ для объективной проверки знаний учащихся и внедрения их в обучение математики и информатики с целью улучшения знаний учащихся, развития и укрепления их математических и компьютерных навыков. Обучать предметными компетенциями на высоком уровне. Самое главное - объективно оценить знания учащихся, добиться результатов оценки предметной компетентности на высоком уровне! Постоянно развивать самостоятельность и мыслительные способности учащихся, стимулировать их творческую активность. Сочетание теоретических знаний с практикой положительно влияет на обучение учащихся и качество обучения.

Создание и внедрение новых методов и способов проведения проверочных работ по математике и информатике, объективная оценка компетенций учащихся - один из важнейших вопросов методики обучения, и существует необходимость их внедрения в общеобразовательных школах. В этом случае возникает необходимость в программировании проверочных работ с использованием языков программирования и разработке её методологической основы. При разработке компьютерных программ для проверки знаний, прежде всего, необходимо знать учебный план математики и информатики, их предметные и тематические компетенции. Также следует учитывать методологическую основу тем и предметную компетентность. Прежде всего, в области компьютерного программирования и компьютеризации процесса проведения проверочных работ необходимо применять принципы системности и последовательности в обучении. Компьютеры и разработанные компьютерные программы служат наглядным пособием для

обучения и контроля уровня знаний, обеспечивая активное и самостоятельное участие каждого учащегося в процессе проверочных работ.

Эффективность качества обучения математике и информатике в средней школе является одним из важнейших образовательных задач и на практике играет очень важную роль. Уровень и качество преподавания этих предметов зависит от многих факторов, одним из которых является проверка знаний учащихся. Еще один важный фактор - контроль над усвоением знаний, и на самом деле этот процесс является важным и очень деликатным моментом в процессе обучения, как для учителей, так и для учащихся. В результате учитель-предметник может сделать вывод, в какой степени учащиеся изучили пройденные темы и овладели тематическими компетенциями предмета. Учитель-предметник, особенно математики и информатики, должен полностью контролировать развитие учебных и предметных компетенций в процессе обучения. Особое внимание должно уделять методологии обучения и объективной оценке компетенций учащихся. Педагогический контроль направлен не только на определение степени усвоения учащимися знаний и развития навыков, но и является фактором управления деятельностью учащихся общеобразовательных школ при компетентном подходе к обучению. Цель проверки знаний учащихся - определить, насколько учащиеся усвоили предмет, соответствуют ли оценки в классном журнале с результатами проверки. В современной терминологии это действие считается мониторингом. Целью мониторинга является определение уровня и качества изучения программных материалов и тематических компетенций учащихся, диагностика и корректировка знаний, развитие их навыков и повышение ответственности за образовательные вопросы. В настоящее время в педагогической практике используются различные формы и методы проверки знаний учеников: самостоятельная работа и контрольная работа, математический диктант, тесты, устные вопросы и ответы и другое. Сейчас, в век информационных технологий, используя достижения в этой области, мы все должны уделять особое внимание обеспечению объективности проверки знаний и обеспечению объективности результатов оценки предметных компетенций. Объективность проверки знаний также считается прозрачностью, справедливостью или достоверностью.

Одной из важных целей образовательного процесса, которая постоянно стоит перед учителями математики и информатики, является повышение уровня и качества образования, а также развитие и укрепление знаний учащихся на всех уровнях и в системах образования. При этом повышение уровня и качества преподавания этих предметов является приоритетом в сфере образования. Здесь мы, используя фразу «качество образования», отмечаем, что качество образования имеет глубокий смысл и требует, чтобы учащиеся средних школ учились, приобретали знания и компетенции и применяли их на практике. Нам нужно понимать не только то, что знает ученик, но и то, что он умеет. Например, если ученик знает иррациональное уравнение, сможет ли он решить иррациональное уравнение? Или он знает логарифмическую функцию, умеет ли он писать его на языке программирования? Как видим, уровень знаний учащегося и качество образования с его формой, содержанием и структурой определяют уровень индивидуального развития учащегося. Уровень знаний учащихся, а также уровень и качество преподавания математики и информатики определяются в результате проверки и объективной (реальной) оценки предметных и тематических компетенций. К сожалению, методы проверки знаний учащихся по математике и информатике в общеобразовательных

школах неудовлетворительны и не соответствуют современным требованиям. Проведение проверочных работ имеет свою методику и принципы. Один из таких принципов - объективная оценка знаний и компетенций. С методологической точки зрения материалы и темы проверочных работ должны проводиться в рамках учебной программы по математике и информатике, предметным и тематическим компетенциям. То есть проверка проводится по темам, которые изучали учащиеся. Необходимо строго соблюдать последовательность преподавания тем.

Традиционная методика и технология проведения самостоятельных и контрольных работ по большому счету не удовлетворяют современным требованиям. Во-первых, эти традиционные методы не в полной мере обеспечивают объективность проверки знаний учащихся. Затем требуется много времени как на организацию, так и на проведение проверок вручную. Практика показывает, что писать два варианта самостоятельной или контрольной работы на классной доске требует много времени. Во время ручной проверки используется красная ручка, и в этом случае учитель может проигнорировать некоторые ошибки, или не заметить ошибок, или даже стать основой субъективизма. Еще одна проблема заключается в том, что учащиеся в традиционном методе и технологии проведения проверочных работ имеют возможность переписать ход решения и ответы друг друга.

Существующий метод тестирования тоже не отвечает требованиям времени, хотя в настоящее время она широко используется для проверки знаний учащихся. Во-первых, подготовка тестовых вопросов и заданий занимает много времени, потому что их количество должно быть большим. Учителям-предметникам это очень сложно. Далее каждый тест состоит из ключа, который содержит правильные ответы. Этот ключ может быть доступен для учащихся и они могут использовать их как «шпаргалка». Другой способ получить доступ к такому ключу - это доступ к базе данных тестов, если используется компьютерная технология. Также можно допустить ошибки при подготовке базы данных и включении вопросов и ответов в таблицу данных, например, ошибочно показать неправильные ответы вместо правильных. Это само по себе приводит ко многим недоразумениям и спорам. Количество заданий ограничено. Задания могут повторяться и учащиеся имеют возможность переписать ответы. Используя эти технологии, мы не достигаем правильных результатов предметных и тематических компетенций. Тестирование по математике и информатике, будь то на бумаге или на компьютере, вызвало большое недопонимание среди учащихся и множество проблем для учителей-предметников. Ключ теста, который содержит правильные ответы на вопросы и задания теста находится в руках учителя-предметника или вводится и хранится в базе данных, может быть составлен неправильно. Отличники и передовые ученики действительно могут дать правильный ответ, но если ключ, который подготовлен заранее, неверен, это недоразумение. Средние и слабые ученики могут на самом деле дать неправильный ответ, но если в ключе теста выбранный ответ является правильным ответом, это еще одна сторона недоразумения. В результате большинство учителей-предметников могут одинаково оценивать знания и компетенции учащихся. Реальность проверки знаний и оценки компетенций здесь не обеспечивается. Наверное, всем ученикам, как отличникам, так и плохим, выставить одинаковую оценку 5 или 3. Эти недопонимания, безусловно, становятся одним из факторов, негативно и отрицательно влияющих на обучение учеников.

Хотя вопрос объективной проверки знаний учащихся общеобразовательных школ всегда находится в центре внимания учителей, методистов и ученых, недостаточно внимание уделяется объективности проверки знаний и его обеспечения. Потому что повышение уровня и качества образования зависит от объективности проверки знаний и положительно на нее влияет. Сейчас, в век информационных технологий, всем нам нужно уделять особое внимание проведению проверки знаний, используя достижения в этой области.

В этой области мною разработано новый метод под название «Метода Пулат», которое применяется при проведении проверочных (самостоятельных и контрольных) работ. Для его применения необходимо разработать компьютерную программу в визуальном режиме программирования. В качестве примера, приведём разработанная программа для объективной проверки знаний учащихся при проведении контрольной работы по алгебре и началам анализа в 10-м классе на тему «Применение производной к исследованию функций». Его форма приведено на Рисунок 1 (программа разработано на таджикском языке). Каждое учащиеся самостоятельно откроют файл Excel и нажимает на командную кнопку «Супориш». Появляется вариант контрольной и учащиеся приступает к её решению. После того как решает вводит ответы, для определения правильности ответа и оценка нажимает на командную кнопку «Натица».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Кори санҷиши аз фанни алгебра ва анализи математикӣ оиди ҳосила ва татбиқи он																											
2	Муаллиф - Назаров Ахтам Пулатович																											
3	1) Қимати ҳосилаи функсияро дар нуқтаи X_0 ёбед:																				Супориш		Натица					
4																												
5	а) $f(x) = -12x^2 - 13x^3 + 15x$;										$X_0 = 5$					$f'(X_0) =$												
6																												
7	б) $f(x) = \frac{161x - 4200}{8 + x}$;										$X_0 = 20$					$f'(X_0) =$												
8																												
9																												
10																												
11	2) Нуқтаи критикии функсияро ёбед:																											
12																												
13	а) $f(x) = 49x^2 - 5194x + 14$;										$X_{кр} =$																	
14																												
15	б) $f(x) = 98x^2 + 10388x - 26$;										$X_{кр} =$																	
16																												
17	3) Экстремуми функсияро ёбед:																											
18																												
19	$f(x) = -58x^3 + 9222x^2$;										$max =$																	
20																												
21																												

Рисунок 1. Вариант контрольной работы на тему «Применение производной»

Результаты исследования, разработанный метод и разработанные на его основе компьютерные программы позволяют сделать такие выводы:

1. Используя функции обработки времени и тригонометрические функции языков программирования, можно генерировать и определять числа разных типов (действительные, целые, натуральные ...), которые являются входными данными (параметры) задачи.

2. Генерированные число и данные могут быть приведены предметным и тематическим компетенциям, которые не хранятся в какой-либо таблице базы данных и не известны заранее. В информатике это действие считается фильтрацией.

3. Используя сгенерированные числа, были созданы метод и технология для отражения условий и входных данных, примеры и задачи компьютерных программ, в зависимости от которых входные данные представляются каждому ученику по-разному.

4. Разработанные этим методом несколько компьютерных программ в визуальном режиме, легко могут быть внедрены в учебные заведения. В некоторых учебных заведениях внедрено и используется. Количество вариантов проверочной работы в этих программах бесконечно. Большинство учителей используют его самостоятельно.

5. Разработанный метод и компьютерные программы и их использования при проведении проверочных работ обеспечили объективность проверки знаний учащихся. С помощью этого метода было подтверждено и обосновано, что учащиеся не могут переписать друг с друга решение задач и примеров и ответы во время проверки. Во время проверки активизировалась самостоятельность учащихся.

6. Обоснованы методика и рекомендации по внедрению разработанных компьютерных программ в общеобразовательных школах.

7. Создана технология и метод ввода ответов на примеры и задачи учениками и их автоматической проверки в разработанных компьютерных программах, в зависимости от которых определяется оценка (результат) работы каждого ученика. Разработанные компьютерные программы имеют возможность повторно решить и ввести новый ответ, если ответ неверен или ученик допустил ошибку.

8. Работа и деятельность учителя значительно облегчились во время проверочных работ. Учитель этим методом ведёт себя свободно, потому что ученики не могут переписать решения и ответы друг с друга. При традиционном и тестовом методе проверочных работ и оценки компетенций учителю математики и информатики требуется много работы и дополнительного времени для проверки письменной работы учащихся. В этом методе, который проверяет выполненную работу автоматически и оперативно объявляет оценки, нет необходимости в дополнительном времени и трудозатратах. Также при проверке работ и оценке компетенций не игнорируются ошибки, нет возможности манипуляции.